

INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN AMALIY VA LABORATORIYA MASHG‘ULOTLARINI TALABALAR BAJARISHLARI UCHUN TAKLIF VA TAVSIYALAR

Elmurodov B.E.

SamDAQU “Axborot texnologiyalari” kafedrası v.b.dotsenti

Kuchkarov A. X.

Bulung'ur 2 sonli politexnikum direktori

Orziyeva G.I.

Bulung'ur 2-son politexnikumi Informatika va axborot texnologiyalari o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15088453>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada berilgan taklif va tavsiyalar informatika va axborot texnologiyalari fanidan amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlarini talabalar tomonidan samarali bajarilishini ta'minlashga qaratilgan. Takliflar, talabalarni o‘zlashtirilgan nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llashga undash, muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga, shuningdek, yangi texnologiyalarni o‘rganishga yordam.*

***Kalit so‘zlar:** Informatika , Axborot texnologiyalari , Amaliy mashg‘ulotlar , Laboratoriya mashg‘ulotlari, Innovatsion texnologiyalar, Nazariy bilimlar ,Amaliy ko‘nikmalar, Ta'lim metodikasi.*

***Аннотация.** Предложения и рекомендации, представленные в данной статье, направлены на обеспечение эффективного выполнения студентами практических и лабораторных занятий по информатике и информационным технологиям. Предложения побуждают студентов применять полученные теоретические знания на практике, развивать навыки решения проблем и помогают им осваивать новые технологии.*

***Ключевые слова:** Информатика, Информационные технологии, Практикум, Лабораторный практикум, Инновационные технологии, Теоретические знания, Практические навыки, Методика обучения.*

***Abstract.** The suggestions and recommendations presented in this article are aimed at ensuring the effective implementation of practical and laboratory exercises in computer science and information technology by students. The suggestions encourage students to apply the acquired theoretical knowledge in practice, develop problem-solving skills, and help them learn new technologies.*

***Key words:** Computer science, Information technology, Workshop, Laboratory workshop, Innovative technologies, Theoretical knowledge, Practical skills, Teaching methods.*

Mustaqil O‘zbekistonimizda uzluksiz ta’lim tizimini isloh qilinishi, yangi ta’lim standartlari asosida ta’lim va tarbiya jarayonini qayta tashkil etishga kirishilgan bir paytda mavjud axborotlardan samarali foydalanish imkoniyatlarining yetarliligi, axborot miqdorining tez ko‘payishi va axborot almashinuvining jadallashuviga sabab bo‘lmoqda.

Hozirgi jamiyat taraqqiyotida zamonaviy axborot texnologiyalari va telekommunikatsiya vositalaridan o‘qitish jarayonida foydalanish uning sifati va samaradorligini oshiradi, ta’lim beruvchi va ta’lim oluvchiga barcha qulayliklarni yaratadi.

Informatika va Axborot Texnologiyalari fani, talabalar uchun keng qamrovli bilimlarni o‘zlashtirishga yordam beradi, ammo amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlarining samarali o‘tishi

talabalar uchun ayniqsa muhimdir. Ushbu mashg‘ulotlar nazariy bilimlarni amalda qo‘llash, muammolarni hal qilish va yangi texnologiyalarni o‘rganish imkonini beradi.

Informatika va axborot texnologiyalari fani o‘quv mashg‘ulotlarni interfaol metodlardan foydalanib tashkil etish, o‘quvchi-o‘quvchilardagi bilim va ko‘nikmalarni, ularning fikrlash qobiliyatini, hozir javoblilik darajasini o‘shiriga xizmat qiladi.

Shunday ekan bu borada talabalarga o‘quv fanlarini o‘qitishda kompyuter texnologiyalaridan samarali foydalanish, har bir ko‘rs uchun tegishli elektron o‘quv resurslarni yaratish imkoniyatini beradigan malaka va kunikmalarni shakllantirish lozim.

Talabalarni zamonaviy axborot texnologiyalaridan, kompyuter texnikasi va aloqa vositalari sohasidagi bilimlarini yuqori darajada egallagan bo‘lishlarini talab etadi. Demak axborotlashgan jamiyatda kompyuterlashtirish jarayonini talab darajasida ta‘minlash, talabalarga ishonchli axborot manba‘laridan foydalanishni o‘rgatish, ishlab chiqarish va ijtimoiy sohalarda axborotga ishlov berishni avtomatlashtirishning yuqori darajasini ta‘minlashga imkon beradi.

Oliy ta‘limda «Informatika va axborot texnologiyalari» fanidan laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlarni samarali tashkil qilish, laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlarni bajarish bilan bir qatorda talabalarda, kompyuter texnologiyasidan foydalanish, zamonaviy kompyuterlardan foydalanish jarayonida asosiy va qo‘shimcha qurilmalar, multimedia vositalarini samarali qo‘llash, mutaxassisliklarni inobatga olgan holda yaratiladigan axboriy mahsulotlarni profesional tarzda yarata olishlari hamda o‘z mutaxassisliklariga zarur bo‘lgan dasturiy mahsulotlarni o‘zlashtirish va qayta ishlash ko‘nikmalarini hosil qilish va bilimlarni chuqur egallash imkonini yaratadi.

Talabalar laboratoriya va amaliy mshg‘ulotlarni bajarish jarayonida quyidagilarni inobatga olishlari talab etiladi :

- avtomatlashtirilgan shaxsiy ombor tizimlarini yaratish;
- mutaxassisliklar bo‘yicha taqdimot mahsulotlarini yaratish;
- ma‘lumotlarni muhofazalash va zahiralash (arxivlash);
- matn muharrirlarida matnli mahsulotlarni tayyorlash;
- grafik muharrirlarda loyihaviy mahsulotlarni yaratish;
- Elektron protsessorlarda jadvalli mahsulotlar yaratish;
- lokal va global tarmoqlarda ishlash bilimlariga ega bo‘lish;
- elektron pochta xizmatidan foydalanish;
- Web sahifa yaratish imkoniyatlariga ega bo‘lishlari lozim.

Yuqorida sanab o‘tilgan ishlarni bajarish orqali «Kompyuter texnologiyalari», «Informatika va axborot texnologiyalari», «Kommunikasiya texnologiyalari», «Multimedia texnologiyalari» , «Tarmoq texnologiyalari» dan samarali foydalanish jarayonida talabalarda kompyuter savodxonligini oshirish, kompyuter dasturlari bilan ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish , kompyuter va kompyuter dasturlari bilan ishlashda odob-axloq asoslarini o‘rgatish, bajarilayotgan laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlarni mazmunini ilmiy asoslash, topshiriq materiallarini kundalik turmush va hayot bilan uzviy bog‘lashga bo‘lgan farazlar hamda nazariyalarni tafakkur topishiga asos bo‘lib xizmat qiladi.

Shunday ekan oliy o‘quv yurtlarida talabalar bajarishlari uchun tayyorlanadigan amaliy va laboratoriya topshiriqlarini talab darajasida tuzilishini ta‘minlash, topshiriqlarda yosh avlodni kasbga yo‘naltiradigan g‘oyalar aks etishi, talabalar topshiriq orqali berilayotgan bilimlarni tushunishi, masala va ko‘nikmalarni egallash zarurligini anglashi, ularni sohalar va ishlab

chiqarishga qo'llashi, materiallarning ko'rsatmalikka va hodisalar rivojini ichki va tashqi mantiqiylikga asoslangan bo'lishi, talabalarda to'g'ri tasavvur va tushunchalarni jamlantirishga yordam beruvchi kerakli suratlar, sxemalar, chizmalar kabi ko'rgazmali illyustrasiyalarni bo'lishi, bezaklar talaba diqqatini o'ziga tortadigan bo'lishi, talabani dars materialini o'zlashtirishga yordam berishi, ranglarning o'z joyida va zaruriy me'yorlarda ishlatilishi talab etiladi.

Oliy o'quv yurtlarida laboratoriya va amaliy mashg'ulotlar uchun mo'ljallangan topshiriqlar quyidagi mezonlar asosida tuziladi:

1. Talabalarni fiziologik xususiyatlarni hisobga olgan holda topshiriqni tushunarli, ravon va qiziqarli shaklda tuzish, laboratoriya va amaliy mashg'ulotlarni mazmuniga aloqador fikrlarni aniq ifoda etish.
2. Topshiriqqa tegishli bilimlarni qisqa bayon qilish hamda manba bilan o'zaro teran bog'lash.
3. Topshiriqni tuzishda o'ziga xos va betakrorlikni, o'quv predmetiga va talabani bilimga bo'lgan ehtiyojlarini hisobga olish.
4. Laboratoriya va amaliy mashg'ulotlar topshirig'ini predmet dasturiga to'la mos keladigan va uni to'raligicha qoplaydigan shaklda yozish.
5. Topshiriqning aniqliligi, bexatoligini ta'minlash.
6. Topshiriq hajmiga e'tibor berish.
7. Talabalarni berilgan topshiriq ustida ishlashga va amalda qo'llashga undovchi imkon yaratuvchi mezonlarga amal qilinadi.

Amaliy mashg'ulotlar talabalar uchun nafaqat nazariy bilimlarni, balki real dunyo muammolarini hal qilish qobiliyatini ham rivojlantiradi. Bu jarayonni yanada samarali qilish uchun yuqoridagi tavsiyalarni hisobga olish muhimdir.

Laboratoriya va amaliy mashg'ulotlarni yuqoridagi bosqichlar asosida tayyorlanishini ta'minlash asosida oliy o'quv yurtlari talabalariga beriladigan topshiriqlarni bajarish jarayonini osonlashtirish, muayyan yo'nalishdagi bilimlarni egallash uchun xizmat qiladi desak aslo mubolag'a bo'lmaydi.

Adabiyotlar:

1. Axborot texnologiyalari sohasida ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni IT-industriya bilan integratsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 06.10.2020 yildagi PQ-4851-son
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 19-fevraldagi "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi" PF-5349-son farmoni
3. Elmuradov B.E. Elektron axborot ta'lim muhitini yaratish. Umumiy o'rta ta'limning nazariy va amaliy muammolari mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Toshkent, Qori Niyoziy nomidagi O'zPFITI. 2009 yil.